

Кузнєцов М.А., Артеменко В.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАЦІЙНІ ПРИЧИНИ САМОТНОСТІ PERSONAL AND SITUATIONAL CAUSES OF LONELINESS

The article identifies personal and situational factors that influence the occurrence of loneliness. The authors consider loneliness as a result of the interaction between the individual and external circumstances, and try to reveal its causes and consequences. The study uses a comprehensive approach, including various methods and techniques to diagnose loneliness and study the links between personal and situational factors and the level of loneliness. The results show that loneliness can be related to motivational, emotional and behavioural aspects of a person.

Keywords: *loneliness, personal and situational determinants, psychological structure of a lonely person*

Вступ. Самотність є однією з найбільш актуальних та складних соціальних проблем сучасності. Вона завжди викликала інтерес філософів, соціологів, психологів та фахівців суміжних галузей науки. Актуальність дослідження самотності спричинена важливістю даного явища, як в соціальному контексті, так і у внутрішньо особистісному.

Проблема самотності особистості в психології знайшла відображення у дослідженнях Р.Вейса, А. Садлера, К. Мустакаса, М. Міда, Е. Фромма, І. Ялома, Д. Рассела, Х.С. Саллівана, Б. Міюсковича, Л.Е. Пепло, Д. Перелмана, К.Роджерса, Дж.І. Янга, та сучасних дослідників І. Ващенко, Л. Айвазян, Л.Варави та інших.

Важливо відзначити, що самотність дотепер не має чіткого визначення і тлумачиться по-різному у різних контекстах. Деякі вчені розглядають самотність як негативне явище, пов'язане із відсутністю соціального спілкування та належності до соціальних груп. Інші вважають, що самотність може бути позитивною, сприяючи процесу самопізнання, росту суб'єктності та мудрості. Є також дослідження, де самотність розглядається в ситуативному контексті.

Наукова актуальність нашого дослідження полягає в розгляді змінних, які призводять до схильності до самотності. Самотність трактуємо як результат взаємодії особистості та ситуаційних чинників, що може допомогти краще зрозуміти її причини та наслідки.

Соціальна актуальність дослідження зумовлена сучасними викликами, такими як пандемія, війна, еміграція, розрив звичних зв'язків та цифрова трансформація. Всі ці фактори можуть впливати на почуття самотності та створювати необхідність в розробці стратегій профілактики та психологічної підтримки для тих, хто відчуває самотність.

Мета роботи: виявити особистісні та ситуаційні причини самотності.

Методи та методики. Схильність до самотності та її ступінь діагностувалися за допомогою опитувальника «Діагностика рівня суб'єктивного відчуття самотності» Д. Рассела, М. Фергюсона. Показники за цією методикою зіставлялися з показниками шкал особистісних змінних – драйверів поведінки (тест Мері Коке), емоційної обізнаності (опитувальник Клода Штайнера), копінг-стратегій (методика Р.Лазаруса) та з ситуаційними змінними, які ми вивчали завдяки онлайн-анкетуванню (авторська анкета про соціальний контекст, життєві події, оточення та ін). Ми дослідили, що відрізняє особистість з низьким рівнем відчуття самотності від особистості з високим рівнем.

Ці методи та методики разом створюють комплексний підхід до дослідження самотності як соціального та психологічного явища.

Дослідження відбувалося дистанційно, в онлайн форматі за допомогою гул-форм. Обчислювалися коефіцієнти лінійної кореляції гху К. Пірсона між показниками особистісних та ситуаційних змінних, що сприяють появі та розвитку самотності та показниками рівня відчуття самотності. Математико-статистична обробка результатів виконувалася на комп'ютері за допомогою пакету програм SPSS 29.0.

У дослідженні взяли участь жінки та чоловіки віком від 24 до 60 років. Середній вік: 43 роки. 60% досліджуваних знаходилися вдома, 40% – вимушено переїхали (з яких 15% в межах в Україні, а 25% – закордон), 47 осіб (72%) – перебувають наразі в стосунках, 18 осіб (28%) – одинаки.

Результати та обговорення. Ми дослідили психологічну структуру мотиваційно-емоційно-поведінкових змінних у випробовуваних без ознак самотності та у випробовуваних з ознаками самотності. «Драйвери поведінки» ми віднесли до мотиваційних явищ, емоційну поінформованість – до когнітивно-емоційних, а копінгі – до поведінкових феноменів.

Під час проведення діагностики суб'єктивного відчуття самотності було виявлено 13 осіб, схильних до високого рівня самотності (понад 40 балів, 20% вибірки) та 41 особа із середнім рівнем (від 20 до 40 балів, 63% вибірки). 11 осіб мають низький рівень самотності (до 20 балів, 17 % вибірки). Вибірка має показники нормального розподілу.

1. Зв'язок відчуття самотності та драйверів поведінки (за Мері Коке)

Представимо спочатку коротку характеристику драйверів.

Драйвер поведінки – це поведінковий прояв сценарних посилянь від реальних батьків до дитини, що впливає на те, як у дорослому житті вона проживає стресові ситуації та будує відносини з оточенням.

5 основних видів драйверів: «Будь досконалим», «Будь сильним», «Намагайся», «Тіш інших», «Поспішай». Нижче наведено, як поводить себе людина з тим чи іншим драйвером.

«Будь досконалим» – високий рівень і якість виконання роботи/завдань/діяльності, відповідальність, високі результати, надійність.

«Будь сильним» – самостійність у вирішенні життєвих і професійних завдань, відповідальність, висока продуктивність, витривалість. Цей драйвер допомагає пройти стресові, складні ситуації в житті, взяти під контроль кризові ситуації, йти вперед тоді, коли вже «немає сил», допомагати іншим знаходити в собі сили, вести за собою інших.

«Намагайся» – скрупульозність виконання завдань, увага до дрібниць, ретельність. Такі люди із задоволенням беруться за нові проекти, готові вкладати енергію в нові ідеї.

«Тіш інших» – гарне налагодження контактів, приємні в спілкуванні, турботливі. Висока старанність. Чудово працюють у соціальних галузях, дуже турботливі батьки, діти й онуки, старанні співробітники.

«Поспішай» – здатність робити велику кількість роботи ефективно в короткі терміни, висока продуктивність, швидкість виконання та реагування. Напрочуд багато встигають, чудово почуваються в середовищі, що швидко змінюється, люблять динаміку і швидкість.

Ми отримали міцний зв'язок між драйверами поведінки та ступенем відчуття самотності. 4 драйвери з 5. (див. Таблиця 1). Найбільш тісний зв'язок у досліджуваних із драйверами «Будь сильним», «Намагайся», «Тіш інших». Це люди з орієнтацією на інших, яким важливо оточення, спілкування. Цілком логічно, що якщо вони не можуть це задовольнити з певних причин – карантин, переїзд, втрата близьких, дистанційна робота тощо – більш болюче відчувають самотність.

Таблиця 1

Кореляційний аналіз показників самотності та драйверів поведінки у групі досліджуваних (N = 65)

	Драйвери поведінки	Рівень відчуття самотності
1	Будь досконалим	0,324 ^{**}
2	Тіш інших	0,402 ^{**}
3	Поспішай	0,187
4	Будь сильним	0,484 ^{**}
5	Намагайся	0,407 ^{**}

Примітка: «**» – $p < 0,01$

2. Зв'язок відчуття самотності та рівня емоційної обізнаності (за Клодом Штайнером).

Емоційна обізнаність – це здатність до ідентифікації власних емоцій, знання способів управління та регулювання ними, розуміння емоцій інших та можливість будувати якісні стосунки. Існує 6 рівнів емоційної обізнаності:

- *Емоційне оніміння* – коли емоції не відчуються (щось на кшталт «вдох и затримка дихання»).
- *Фізичні симптоми* – емоційні стани відчуються на тілесному рівні.
- *Хаотичний первинний досвід* – людина має просте розуміння, яким чином «пов'язані» події життя/діяльності з почуттями й емоційними станами.
- *Диференціація почуттів* – здатність не просто розуміти, а ще й озвучувати свої емоційні стани.
- *Емпатія* – здатність співпереживати, співчувати, розділяти почуття.
- *Інтерактивність* – здатність створювати продуктивні відносини в житті й на роботі.

Ми отримали наступні кореляції між почуттям самотності та рівнем емоційної обізнаності (див. Таблиця 2). Високий рівень самотності притаманний людям, що перебувають на початковому рівні емоційної обізнаності – «фізичні симптоми» (0,281*) та хаотичний первинний досвід (0,358**). Тобто емоційні люди, що не вміють керувати власними почуттями. Та люди на рівні «Емпатії» (0,305*), що відчують чужий біль як власний.

Таблиця 2
Кореляційний аналіз показників самотності та емоційної обізнаності у групі досліджуваних (N = 65)

	Шкали емоційної обізнаності	Рівень відчуття самотності
1	ЕО Емоційне онеміння	-0,048
2	ФС Фізичні симптоми	0,281*
3	ХД Хаотичний первинний досвід	0,358**
4	Дф Диференціація почуттів	0,204
5	Ем Емпатія	0,305*
6	ІА Інтерактивність	0,036

Примітка: «*» – $p < 0,05$, «**» – $p < 0,01$

3. Зв'язок відчуття самотності та ведучої копінг-стратегії (за Річардом Лазарусом)

Копінг – спеціальні зусилля, які проявляються в поведінці при взаємодії з ситуацією та іншими людьми, що дозволяють суб'єкту впоратися з труднощами способами, адекватними особистісним особливостям і ситуації. Копінг-стратегії забезпечують відповідність людини вимогам середовища, а з іншого – збереження його внутрішньої стабільності та рівноваги. Опитувальник складається із 8 шкал. Нижче коротке пояснення кожної із шкал.

1) *Конфронтація*. Агресивні зусилля по зміні ситуації. Передбачає певну ступінь ворожості, готовності до ризику.

2) *Дистанціювання*. Когнітивні зусилля відокремитися від ситуації і зменшити її значимість.

3) *Самоконтроль*. Зусилля по регулюванню своїх почуттів і дій.

4) *Пошук соціальної підтримки*. Зусилля з пошуку інформаційної, дієвої та емоційної підтримки.

5) *Прийняття відповідальності*. Визнання своєї ролі в проблемі з супутньою темою спроб її розв'язання.

6) *Втеча-уникнення*. Уявне прагнення і поведінкові зусилля, спрямовані до втечі або уникнення проблеми.

7) *Планування вирішення проблеми*. Довільні проблемно-фокусування зусиль щодо зміни ситуації, що включають аналітичний підхід до проблеми.

8) *Позитивна переоцінка*. Зусилля щодо створення позитивного значення з фокусуванням на зростанні власної особистості. Включає також релігійний вимір.

Рівень відчуття людиною себе самотньою позитивно корелює з такими копінг стратегіями, як «втеча-уникнення» (0,372**), «дистанціювання» (0,344**), «прийняття відповідальності» (0,280**), а зворотно з «пошуком соціальної підтримки» (-0,262*) та «плануванням рішення» (-0,296*) (див.Таблиця 3). Таким чином, люди з унікаючим типом реагування на стрес почуваються більш самотніми, а люди, зорієнтовані на інших, пошук підтримки – відчувають себе менш самотніми.

Таблиця 3

**Кореляційний аналіз показників самотності та копінг-стратегій
у групі досліджуваних (N = 65)**

	Копінг-стратегії	Рівень відчуття самотності
1	Конфронтація	0,132
2	Дистанціювання	0,344**
3	Самоконтроль	0,240
4	Пошук соц. підтримки	-0,262*
5	Прийняття відповідальності	0,280*
6	Втеча-уникнення	0,372**
7	Планування рішення проблеми	-0,296*
8	Позитивна переоцінка	-0,072

Примітка: «*» – $p < 0,05$, «**» – $p < 0,01$

Висновки. Ми дослідили психологічну структуру та чим наповнена самотня людина на відміну від неодинокі.

По-перше, на почуття самотності впливають «драйвери поведінки» (тобто сценарні посилення наших батьків). Найбільш вразливі люди із драйверами «*Будь сильним*», «*Намагайся*», «*Тиш інших*». Це люди з орієнтацією на інших, яким важливо оточення, спілкування. Цілком логічно, що якщо вони не можуть це задовольнити з певних причин – епідемія,

переїзд, втрата близьких, дистанційна робота тощо – більш болюче відчують самотність.

По-друге, на ступінь переживання самотності впливає рівень емоційної обізнаності. Емоційні та чутливі люди з низьким рівнем емоційного інтелекту почуваються більш самотніми та важче переносять ситуації соціальної ізоляції (карантин, еміграція, розлучення тощо).

По-третє рівень відчуття людиною себе самотньою позитивно корелює з такими копінг стратегіями, як «втеча-уникнення», «дистанціювання», «прийняття відповідальності», а зворотньо з «пошуком соціальної підтримки» та «плануванням рішення». Таким чином, люди з унікаючим типом реагування на стрес почуваються більш самотніми, а люди, зорієнтовані на інших, пошук підтримки – відчують себе менш самотніми.